

Miriam Meuth

Wohnen im prototypischen Puppenhaus: Einblicke in eine Studie zu begleitetem Wohnen

In diesem Artikel werden Kernannahmen, zentrale theoretische Bezüge sowie das Design einer qualitativen und international vergleichenden Studie zu *begleitetem Wohnen* – am Beispiel des Jugendwohnens in Deutschland und der Foyers in England – zusammengefasst. Das Ziel dieser grundlegenden erziehungswissenschaftlichen Erkundungen zum Wohnen (Meuth, 2018) ist es, *begleitetes Wohnen* und darin (re)produzierte Bedeutungen von *Wohnen* aus einer *wohntheoretischen* Perspektive empirisch zu differenzieren und zu analysieren. Ausgewählte Ergebnisse der Studie werden präsentiert und auf ihre Relevanz für Profession und Disziplin hin diskutiert.¹

1 Eine erziehungswissenschaftliche Auseinandersetzung mit Wohnen – Hinführung

Gerahmt ist die Studie von der Annahme, dass das Phänomen *Wohnen*² nicht an sich *pädagogisch* ist. Allerdings wird ihm vor dem Hintergrund des Erkenntnisinteresses der Untersuchung eine potenzielle erziehungswissenschaftliche Relevanz zugesprochen. Begründet ist das in zweierlei Hinsicht. Erstens wird im Weiteren theoretisch und empirisch fundiert dafür argumentiert, dass dann, wenn der *Wohn-Ort*³ mit dem Ort wohlfahrtsstaatlich organisierter Leistungen zusammenfällt bzw. sich diese überlappen, *Wohnen* zum Bestandteil *pädagogischer Ortsgestaltung* und zu einem *Gegenstand* und *Mittel* pädagogischer Praktiken wird (vgl. Meuth, 2017b: 2). Zweitens legt ein *empirisch* geschärfter Blick auf *begleitetes Wohnen* es nahe, in diesem Zusammenhang *Wohnen* auch als einen Gegenstand von erziehungswissenschaftlicher Relevanz zu betrachten. Denn die untersuchten Einrichtungen machen *Begleitung* hin zu »selbstständigem« *Wohnen* und damit auch *Wohnen* selbst konzeptionell zum Gegenstand und Ziel ihrer Arbeit, wodurch Aspekte von *Wohnen* auch *pädagogisch* relevant werden. Dass und wie sich das Attribut

Phänomen
Wohnen

Wohnen als
Gegenstand
und Ziel

- 1 Viele der folgenden Textteile finden sich in ähnlicher oder identischer Form in der veröffentlichten Studie (Meuth, 2018).
- 2 Mit dem Terminus Phänomen Wohnen verweise ich darauf, dass Wohnen im Folgenden als komplexes Gefüge sowie unter Rückgriff auf theoretische Annäherungen zum Erkenntnisgegenstand gemacht wird. Der besseren Lesbarkeit halber spreche ich schlicht von *Wohnen*. Punktuell ist bewusst von wohntheoretisch die Rede, um hervorzuheben, dass eine solche theoretisch reflektierte Annäherung an das komplexe Phänomen vorgenommen bzw. eine solche für notwendig erachtet wird, und zwar in Abgrenzung von alltagsweltlichen Bezugnahmen auf Wohnen.
- 3 Diese Schreibweise ist bewusst gewählt, um darauf aufmerksam zu machen, dass es nicht nur um den alltagssprachlichen Wohnort geht, sondern um den Ort im Sinne der geografischen »Lokalisation Sozialer Arbeit« (Kessl/Maurer, 2005) bzw. Pädagogik, für deren Interventionen der Ortsbezug zentral ist; hier jedoch mit der Besonderheit, dass an diesem Ort auch gewohnt wird (vgl. Meuth, 2013).

pädagogisch (Geiss, 2015) und die damit zusammenhängenden Bedeutungen von *Wohnen* konkretisieren lassen, wird im Verlauf der Studie expliziert.

Verhältnis
von Wohnen
und
Pädagogik

Warum aber ist es interessant, sich dem *Phänomen* aus einer erziehungswissenschaftlichen Perspektive zu nähern? Lohnenswert ist ein solcher Blick insbesondere deshalb, da erst durch diesen Fokus und die Zuspitzung auf *Wohnen* als eigenständigen Erkenntnisgegenstand Momente und Ergebnisse zu Tage treten, die sich ansonsten – wegen der alltagsweltlichen Vertrautheit und Omnipräsenz des *Wohnens* – einer Reflexion entziehen würden. In der Studie und ausschnittsweise auch im vorliegenden Artikel, lässt sich zeigen, dass das Verhältnis von *Wohnen* und Pädagogik nicht nur unter theoretischen und disziplinären Erkenntnis Gesichtspunkten relevant ist und es sich lohnt, dieses präziser als bislang in Forschung und Theoriebildung zu reflektieren. Auch für professionelles Handeln stellt sich die wichtige Aufgabe, das alltägliche Agieren im Kontext des *Wohnens im wohlfahrtsstaatlichen Arrangement*⁴ unter einer systematischen Perspektive auf *Wohnen* und damit über ein alltagsweltliches Verständnis hinausreichend zu reflektieren.

Eigenständiger
Erkenntnisgegenstand

Das Spezifikum der hier vorgestellten Studie lässt sich also dahingehend pointieren: *Wohnen* innerhalb der Einrichtungen wird nicht als gegeben betrachtet, sondern – auf der Basis einer *wohntheoretischen* Perspektive – in seiner Bedingtheit durch einen wohlfahrtsstaatlich organisierten Zusammenhang der Begleitung zum *eigenständigen* Erkenntnisgegenstand gemacht.

2 Jugendwohnen und Foyers: zur Studie

Mit der Studie wurde *begleitetes Wohnen* als ein Fall von *Wohnen im wohlfahrtsstaatlichen Arrangement* untersucht. Der abkürzende Begriff *begleitetes Wohnen* steht im Folgenden für die Verbindung von *Wohnen* und Begleitung innerhalb einer Einrichtung für junge Erwachsene.

Begleitetes
Wohnen

Als Beispiele für *begleitetes Wohnen* wurden die Angebotsformen *Foyer* in England und *Jugendwohnen* in Deutschland als funktionale Äquivalente untersucht; beide sind durch einen *Ausbildungs- bzw. Arbeitsmarktbezug* gekennzeichnet. Es handelt sich dabei um Einrichtungen für junge Erwachsene im Alter zwischen 16 und 27 Jahren, die einen Bedarf an Wohnraum aufweisen, einer *arbeitsmarktbezogenen Tätigkeit* nachgehen sowie im weitesten Sinne einer Begleitung bedürfen. Jugendwohnen stellt in Deutschland eine Form »sozialpädagogisch begleiteter Wohnformen« (§ 13 Abs. 3 SGB VIII) dar. *Foyers* in England sind Maßnahmen des *Supported Housing* und damit Teil des staatlich organisierten Wohnsektors im Allgemeinen und des gemeinnützigen Wohnungsbaus im Besonderen. Der Zugang in die Einrichtungen ist je nach Zielgruppen verschieden; vom selbst gewählten Einzug, bis hin zum Zwang, die Maßnahme zu nutzen. Die Begleitung der jungen

⁴ Um die Konstellation der Überlappung von Wohn-Ort und pädagogischem Ort begrifflich möglichst offen halten zu können – wie dies für pädagogisch begleitete oder betreute Wohngruppen für Menschen, denen ein bestimmter Hilfe- und Förderbedarf attestiert wird (etwa Behinderung, Wohnungsnot, Unterstützungsbedarf im Alter, psychische Belastung, Fluchterfahrung, Hilfe zur Erziehung) oder für ambulante Hilfemaßnahmen (z.B. in der sozialpädagogischen Familienhilfe oder Sterbebegleitung) der Fall ist – spreche ich von *Wohnen im wohlfahrtsstaatlichen Arrangement* (Meuth, 2017b: 3). Damit sind verschiedene beruflich institutionalisierte (und professionalisierte) begleitete oder betreute Wohnkonstellationen im Kontext wohlfahrtsstaatlich organisierter sozialer Dienste gemeint.

Erwachsenen wird in den Jugendwohnheimen in der Regel durch ErzieherInnen und/oder SozialpädagogInnen gewährleistet, wohingegen in den Foyers keine einschlägige Qualifikation der Fachkräfte notwendig ist. In den relativ kurzfristigen, auf eine Dauer von maximal drei Jahren angelegten Maßnahmen werden dezidiert biografische Übergänge vor- und nachbereitet sowie im Hier und Jetzt begleitet.

Forschungsleitend war folgende Fragestellung: *Welche Bedeutungen von Wohnen in den untersuchten Einrichtungen für junge Erwachsene lassen sich für unterschiedliche wohlfahrtsstaatliche Kontexte rekonstruieren?* Dieser Fragestellung liegen drei Annahmen zugrunde: (1) Die Wohn-Räume der Einrichtungen werden neben den Wohnenden auch von Fachkräften konstituiert. Daraus begründet sich der Fokus dieser Studie auf die Fachkräfte und ihre organisationalen Zusammenhänge. (2) Die Bedeutungen von *Wohnen* innerhalb der Einrichtungen sind kontextbedingt und vielschichtig. Dem wird durch die national-wohlfahrtsstaatliche Vergleichsdimension Rechnung getragen. (3) Forschungen zu *begleitetem Wohnen* benötigen ein dezidiert theoretisches Verständnis von *Wohnen*, um Distanz zu diesem alltagsweltlichen und normativ stark aufgeladenen Begriff zu erzeugen. Folglich habe ich in heuristischer Absicht ein mehrdimensionales Modell entwickelt (vgl. Meuth, 2017a).

Die Untersuchung ist multimethodisch ausgerichtet und im Forschungsstil der Grounded Theory verortet. Datengrundlage sind offene Leitfadeninterviews mit Fachkräften der Einrichtungen, Beschreibungen der Materialität, in der Regel nicht teilnehmende Beobachtungen des Arbeits- und Wohnalltags sowie Artefakte aus den Einrichtungen.

Da es mit der leitenden Forschungsfrage nicht allgemein um *Wohnen* geht, sondern um *begleitetes Wohnen*, wurden neben den *Wohnverständnissen* auch die *Handlungsbezüge* (Sprechen der Fachkräfte über Entwürfe des Handelns), die sich in den Interviews ausdrücken, sowie beobachtbares *Handeln*, *Interaktionen* und *Routinen* erfasst, ebenso wie darin eingewobene *Annahmen*. Die rekonstruierten Bedeutungen von *Wohnen* werden unter Berücksichtigung der jeweiligen wohlfahrts- und nationalstaatlichen Bedingungen, z.B. Wohn- und Ausbildungssysteme, Steuerung der Angebote, fachkulturelle Zusammenhänge, kontextualisiert. Allerdings wurden Foyers und Jugendwohnen nicht, wie sonst bei internationalen Vergleichen üblich, von vornherein als nationalstaatlich unterschiedliche Fälle behandelt. Die Analyse vollzog sich vielmehr in einem zirkulären, abduktiven Auswertungsprozess.

Analytisch verdichtet münden die empirischen Ergebnisse in drei abstrahierte *Bedeutungen von Wohnen*, die sich ausgehend von der Materialbasis der Studie, also der erhobenen Perspektiven der Fachkräfte sowie der organisationalen Logiken, als dominant erwiesen: die *raumbezogenen*, die *dienstleistungsbezogenen* und die *erziehungsbezogenen* Bedeutungen von *Wohnen*. In ihrer Relationalität bilden diese die Kernkategorie (Pädagogisch-institutionelles *Wohnen* im Übergang in die ›Selbständigkeit‹), die systematische Antworten auf die leitende Forschungsfragestellung ermöglicht und unter Rückbezug auf einschlägige theoretische Überlegungen die Grundlage für eine gegenstandsbezogene Theorie im Sinne der Grounded Theory bildet.⁵

Fragestellung
der Studie

Nationalstaatliche Kontextualisierung

Bedeutungen
von Wohnen

5 Differenzierte Ausführungen zum Forschungsstand, die Herleitung und Begründung des mehrdimensionalen Modells, methodisches Vorgehen und methodologische Überlegungen, der internationale Vergleich, die Bandbreite der rekonstruierten Bedeutungen von Wohnen in den untersuchten Einrichtungen sowie deren Relationalität, werden in diesem Artikel bewusst ausgeklammert (vgl. dazu Meuth, 2018).

3 Wohnen als eigenständiger Erkenntnisgegenstand

Im Folgenden werden Einblicke in erkenntnisreiche Momente gegeben, die sich in ihrer jeweiligen Klarheit und Spezifik nur durch den dezidierten Fokus auf das Verhältnis von *Wohnen* und Pädagogik ergeben haben. Der Ertrag eines solchen Blickwinkels für Profession und Disziplin (vgl. Argument Kapitel 1), wird auf diese Weise veranschaulicht und exemplarisch konkretisiert.

3.1 Blick auf eine alltägliche Praxis

Heterogene
Praxis

In der einschlägigen erziehungswissenschaftlichen Forschung – also mit einem Recherchefokus auf *Wohnen im wohlfahrtsstaatlichen Arrangement* – scheint das vermeintlich Vertraute, Alltägliche, das Gewohnte in seiner Mehrdimensionalität nur bedingt bedacht und fokussiert zu werden – nämlich die heterogene Praxis des *Wohnens*. Auffällig ist, dass dieser Themenbereich primär im *sozial- und sonderpädagogischen* Literaturkorpus fokussiert wird.⁶

Reflexives
Wohnver-
ständnis

In der Kinder- und Jugend(hilfe)forschung bestehen viele Studien mit unterschiedlichen Fokussen und Fragestellungen zu ambulanten und stationären Maßnahmen; es existieren verschiedene Konzepte und theoretische Zugänge, die solche Kontexte, die ich als *Wohnen im wohlfahrtsstaatlichen Arrangement* benannt habe, zu analysieren vermögen (z.B. totale Institution, Setting des Wohnens, Ortshandeln, Gouvernamentalitätsanalysen). Wenn man jedoch diese Arrangements speziell aus einer Perspektive auf *Wohnen* und mittels eines reflexiven Wohnverständnisses betrachtet, also dieses Phänomen nicht nur gelegentlich und gewissermaßen als Nebenprodukt streift, dann eröffnen sich neue Fragen, Perspektiven und Erkenntnisse. Die Feststellung dieses Desiderats mag vor dem Hintergrund verwundern, dass *begleitetes Wohnen* sowohl für AdressatInnen, die in vielen sozialpädagogischen (aber auch sonderpädagogischen oder agogischen) Settings Wohnende bzw. BewohnerInnen sind, als auch für die Fachkräfte eine relevante und signifikante Dimension ihrer Lebens- bzw. Arbeitspraxis darstellt. In der Regel ist der Lebensbereich *Wohnen* freilich nicht der (primäre) Anlass des wohlfahrtsstaatlichen Arrangements, sondern folgt sekundär aus den gewährten Maßnahmen.

Wie lässt sich nun dieses Desiderat unter Berücksichtigung des gewählten Forschungsgegenstandes für den einschlägigen Forschungsstand zum *Wohnen* junger Erwachsener in der Jugend(hilfe)- und sozialpädagogischen Übergangsforschung

6 In der Sonderpädagogik bzw. Behindertenhilfe beschäftigen sich u.a. die folgenden AutorInnen mit Wohnen, wenn auch nicht mit einem dezidierten theoretischen Interesse an diesem Phänomen: Fischer, 2011; Maier-Michalitsch/Grunick, 2012; Thesing, 2009; Trescher, 2016. Auch in Studien zur Wohnungslosigkeit spielt der Themenkomplex Wohnen eine Rolle. Das ist meiner Einschätzung nach allerdings auch hier stärker über den Gegenstand her begründet und weniger das Ergebnis einer dezidierten wohntheoretischen Betrachtung (zur Wohnungslosigkeit junger Erwachsener vgl. u.a. Becker, 2008; Busch-Geertsema, 1997; Diebäcker/Voggeneder, 2013; Henninger/Alex, 2013; Herrmann-Glode, 2012). Zudem wird der Mangel an bezahlbarem Wohnraum im Anschluss an stationäre Hilfen zur Erziehung als einer Ursache für Wohnungslosigkeit kritisiert (vgl. Mücher, 2010; Steckelberg, 2010). Kritik an der Koppelung von Wohnen und Begleitung/Hilfe wird programmatisch in der Diskussion des Ansatzes »housing first« vorgenommen (vgl. Busch-Geertsema, 2011) und auch die Kritik am Konzept der »Wohnunfähigkeit« speist sich aus dem Zusammenhang der Wohnungslosenhilfe (vgl. Marquardt, 2013; Nagel 2015).

differenzieren?⁷ Es zeigt sich, dass Aspekte von *Wohnen* durchaus thematisiert werden. So wird in der Regel (meist implizit) von kollektiv geteilten Annahmen einer gesellschaftlichen *Normal-Wohnbiografie* junger Erwachsener ausgegangen; gesellschaftliche Normierungen haben sich offensichtlich verselbständigt und wirken in die Fachliteratur hinein. Ein Befund der Sichtung des Forschungsstandes ist folglich, dass der Auszug aus dem Elternhaus und das ›wohnbezogene Selbstständigwerden‹ junger Erwachsener in der Literatur – ganz im Sinne der implizit wirksamen Schablone des Normallebenslaufs – schlicht (voraus)gesetzt werden.⁸ Damit zusammen hängt dann auch der Diskurs in der Jugendforschung zum »verzögerten« Auszug junger Erwachsener.⁹ Was die Erforschung des Wohnens junger Erwachsener (in Einrichtungen) betrifft, wird deutlich, dass diese Forschung gleichsam phasenweise auftritt, also gewissen thematischen Konjunkturen folgt, und sich problemfokussiert darstellt. Ferner ist rekonstruierbar, dass der Auszug aus dem Herkunftshaushalt als normativer Marker für ›selbstständiges‹ *Wohnen* fungiert (vgl. u.a. Frohnhofen, 2003; Marbach, 2001). Eine solche Perspektive findet sich auch in diversen Veröffentlichungen zu den »housing pathways« bzw. »housing careers« (Clapham et al., 2014; Clapham, 2005; Rugg/Quilgars, 2015) im Kontext der englischsprachigen *Housing Studies*; hier ist dann von »transition to independent adulthood« bzw. »independent living« die Rede. In einer weiteren Präzisierung zeigt sich, dass in der Fachliteratur häufig von verschiedenen *Graden* bzw. *Stufen* der ›Selbstständigkeit‹ bzw. von einem Prozess der ›Verselbstständigung‹ ausgegangen wird (vgl. u.a. Bendit/Hein/Biggart, 2004: 79).

Wie die Wohnsituation im Herkunftshaushalt auch, wird *begleitetes Wohnen* überwiegend als nicht ›selbstständiges‹ Wohnen betrachtet. Zeller und Königter (2013: 571) z.B. definieren *Care Leaver* als solche junge Erwachsene, die »Einrichtungen der stationären Erziehungshilfe verlassen und somit am Übergang zur Selbstständigkeit bzw. zum Erwachsenenleben stehen«. Analog wird auch in der Literatur zu Foyers und Jugendwohnen argumentiert, wenn die Begleitung im Übergang »from dependence to independence« (Anderson/Quilgars, 1995: 2), die Vorbereitung auf das »selbstständige und selbstverantwortliche Wohnen« (Odenkirchen, 1995: 126) oder eine »selbstständige Lebensführung« (Orlowski, 2002: 874 f.) aufgefasst wird. ›Selbstständigkeit‹ wird demnach in die Zeit nach dem Auszug aus der Wohneinrichtung verlagert und innerhalb einer *eigenen Wohnung* lokalisiert. Sie wird offensichtlich aus einer teleologischen Perspektive, prozesshaft, in Stufen oder graduell ansteigend konzipiert; der in der (sozial)pädagogischen Praxis und Literatur gebräuchliche Begriff der ›Verselbstständigung‹ verdeutlicht das. Demgegenüber wird in kritischen und differenzierten Überlegungen ein statischer Selbstständigkeitsbegriff als unzulänglich diskutiert (vgl. u.a. Braun, 2006: 131; Rosenbauer, 2008: 17 f.; Strahl/Thomas, 2014: 136) und Selbstständigkeit mit

Normal-
Wohnbio-
grafieWohnen
junger
Erwachsener
(in Einrichtun-
gen)(nicht)
›selbstständi-
ges‹ Wohnen

7 Die einzelnen Positionen verschiedener AutorInnen werden in diesem Artikel nicht differenziert sondern straffend in thematischen Punkten zusammengefasst. Für eine ausführliche Herleitung und Differenzierung der einzelnen Positionen vgl. Meuth, 2018, Kapitel 3.

8 Vgl. u.a. Albert/Hurrelmann/Quenzel, 2010; Berngruber, 2015; Forrest/Yip, 2013; Konietzka/Huinink, 2003; Krampen/Reichle, 2008; Roberts et al., 2015; Rugg/Quilgars, 2015; Stauber/Walther, 2013.

9 Vgl. u.a. Bendit/Hein/Biggart, 2004; Hurrelmann/Grundmann/Walper, 2008; Krampen/Reichle, 2008, für eine kritische Diskussion vgl. Gaiser/Müller, 1996; White, 1994.

Unterstützung zusammengedacht (vgl. Mangold/Ehlke/Strahl, 2012: 46; Zeller/Köngeter, 2013: 581).

›Übergangs-
wohnen‹ und
Wohn-Mora-
torium

Damit einher gehen altersbezogene Annahmen darüber, wer wann und wie zu wohnen hat, die sowohl für die jungen Erwachsenen selbst wie auch für den dominanten Diskurs in der Fachliteratur eine orientierende Rahmung darstellen. Schließlich kann verdeutlicht werden, dass *Wohnen* in dieser Lebenslage im Fachdiskurs als ›Übergangswohnen‹ bzw. im Sinne eines Wohn-Moratoriums gedacht wird und sowohl den Auszug aus dem Elternhaus betrifft als auch den aus *begleitetem Wohnen*. Normierende Eckpfeiler stellen dabei die Herkunftsfamilie und die (potenziell) neu gegründete Familie dar (vgl. Albert/Hurrelmann/Quenzel, 2010: 44) oder *Wohnen* wird als Teil der Lebenslage junger Erwachsener unter dem Schlagwort »Familie und Wohnen« verhandelt (Stauber/Walther, 2013: 276). Als übergangshaft bzw. als *vorübergehendes Wohnen* wird ferner besonders eine Wohnsituation in Einrichtungen bzw. Heimen diskutiert (vgl. Corleis/Keller, 2017; Mangold/Rein, 2017).

Perspektive
der
Wohnenden

Schließlich verdeutlicht die Sichtung und Diskussion von empirischen Studien bezüglich der *Perspektive der Wohnenden* innerhalb von Einrichtungen eine Fülle an kontextrelevanten Informationen: *Wohnen* wird *erstens* von den BewohnerInnen unter dem Blickwinkel der Wohnraumvergabe bzw. des Zugangs zu Wohnraum verhandelt. *Zweitens* bestehen Erkenntnisse zur wahrgenommenen Atmosphäre der Wohneinrichtungen, die größtenteils negative Bilder dieser Orte zeichnen. *Drittens* wird in den Studien angesprochen, wie der Ort für das *Wohnen* aus Sicht der AdressatInnen erlebt wird. *Viertens* und eng mit dem vorherigen Punkt verbunden zeigt sich eine Diskussion um Privatheit und Privatsphäre. *Fünftens* liefern biografische Forschungsperspektiven Erkenntnisse zur Bedeutung der (Wohn)biografien der AdressatInnen innerhalb der Einrichtungen. *Sechstens* wird deutlich, dass sich diese an einer Normal-Wohnbiografie und Normal-Wohnsituation orientieren, wobei *begleitetes Wohnen* als von dieser Norm abweichend erlebt wird.¹⁰

Perspektive
der Fachkräfte

Zur *Perspektive von Fachkräften auf begleitetes Wohnen* gibt es weniger einschlägige Studien. Zusammenfassend lassen sich diese wie folgt bündeln: Die *Wohnbeschaffenheit*, also die bauliche Strukturierung der Einrichtungen, bedingt den Fachkräften zufolge den Wohnkontext. Aus Sicht der Fachkräfte geht es nicht nur darum, ein *Dach über dem Kopf*, also die physisch-materielle Grundlage des *Wohnens* zu bieten, sondern auch im Alltag weitreichender zu unterstützen. Ferner wird die *Gestaltung des Wohnumfeldes* für relevant erachtet, womit auch das Interesse der Fachkräfte einhergeht, in den Einrichtungen ein *home* bzw. einen Ort des *Wohnens* oder ein *Zuhause* zu erzeugen. Die Sichtweisen der Fachkräfte verdeutlichen demnach, dass sie die Einrichtungen *nicht* primär als bloße Aufenthaltsorte betrachten. Damit wird auf die *koproduzierende Rolle* der Fachkräfte (Clark/Cameron/Kleipoedszus, 2014; Dorrer et al., 2010) hinsichtlich der Wohnbiografien der AdressatInnen aufmerksam gemacht. Mit ihren persönlichen Wohnvorstellungen, Familienbildern und ihrem fachlichen Handeln ko-konstruieren sie die Räume des *begleiteten Wohnens*. Besonders klar kann belegt werden, dass die Fachkräfte die Bedeutungen von *Wohnen* in den Einrichtungen beeinflussen.¹¹

10 Vgl. u.a. Allen, 2001; Anderson/Quilgars, 1995; Braun, 2006; Clark/Cameron/Kleipoedszus, 2014; Dorrer et al., 2010; Finkel, 2006; Mangold/Ehlke/Strahl, 2012; Zeller/Köngeter, 2013.

11 Vgl. u.a. Clark/Cameron/Kleipoedszus, 2014; de Paz Martínez, 2012; Dorrer et al., 2010; Verband der Kolpinghäuser e.V. 2012.

3.2 Theoretisches Wohnverständnis: Explikation bestehender Normierungen

Da *Wohnen* zum eigenständigen Erkenntnisgegenstand wurde, war für die Studie ein theoretisches Wohnverständnis unabdingbar, um der Analyse nicht implizite, alltägliche Vorstellungen, Ideen und Normen zugrunde zu legen. Die Herausforderung bestand darin, ein adäquates Verständnis von *Wohnen* zu entwickeln, das einerseits theoretisch und differenziert genug ist, eine Annäherung an *begleitetes Wohnen* zu systematisieren und zu strukturieren; andererseits war es aber auch ein Anliegen, dass das zu entwickelnde Modell in seiner heuristischen Funktion ausreichend Offenheit für empirisch generierte Erkenntnisse zulässt.

Zentraler Ausgangspunkt des entwickelten *mehrdimensionalen Wohnverständnisses* ist die Differenzierung von *Wohnen* in einzelne Aspekte (*Wohnbeschaffenheit, Haushalt, Zuhause, Wohn-Tätigkeit* sowie *Funktion und Idee*), denen jeweils verschiedene analytische Dimensionen (*physisch-materielle, sozialstrukturelle, handlungsbezogene, emotional-kognitive* und *kulturgeschichtlich-gesellschaftliche*) zugeordnet werden (vgl. Meuth, 2017a). Darauf aufbauend kann dann ausgehend von empirischen Erkenntnissen herausgearbeitet werden, wie das Phänomen zu einem *pädagogischen* wird und wie es sich daher aus einer erziehungswissenschaftlichen Perspektive spezifizieren lässt. Das heuristische Modell speist sich aus wohnsoziologischen (Häußermann/Siebel, 1996) und philosophisch-phänomenologischen Annäherungen an *Wohnen* (Bollnow, 1990; Hasse, 2012) sowie aus einer theoretischen Perspektive *sozialer Räume* (Belina, 2013; Kessl/Reutlinger, 2010; Löw, 2012), verstanden als das »Ergebnis sozialer Praktiken« (Kessl/Reutlinger, 2010: 14) bzw. präziser gesagt als Effekte aus sozialen Praktiken (integriert ist dieses Verständnis im Begriff der *Räumlichkeit* (vgl. ebd.).

Mehrdimensionales Wohnverständnis

Im Modell ist eine Differenzierung von *Wohnen* angelegt, die dieses Phänomen nicht auf den Aspekt des *Zuhauses* reduziert und auf subjektiv emotionale Erfahrungen und Vorstellungen verkürzt. In der einschlägigen Fachliteratur hingegen wird *Wohnen* immer wieder durch die Verwendung der davon abgesetzten Begriffe *Unterbringung* oder *Aufenthalt* auf diesen emotional empathischen Aspekt reduziert. Aus dieser terminologischen Disposition wird dann abgeleitet, dass in begleitetem oder betreuten Einrichtungen eben *nicht gewohnt*, sondern *untergebracht* werde (ausführlich vgl. Meuth, 2017b: 4 ff.). Unter solchen Voraussetzungen, so meine These, gerät die denk- und modellierbare Mehrdimensionalität des *Wohnens* allzu leicht aus dem Fokus erziehungswissenschaftlicher Diskussionen. Ausgehend von der Differenzierung von *Wohnen* (über den Aspekt des *Zuhauses* hinaus) wird in der Studie davon ausgegangen, dass in entsprechenden Einrichtungen nicht lediglich untergebracht, sondern auch *gewohnt* wird. Diese Unterscheidung erwies sich besonders vor dem Hintergrund der erziehungswissenschaftlichen Perspektive auf *begleitetes Wohnen* als weiterführend.

Zuhause

Die Explikation normativer Implikationen ist also nicht nur Ausgangslage einer kritischen Reflexion des Verhältnisses von *Wohnen* und Pädagogik, sondern verdeutlicht zugleich, dass die Kenntnis jener Implikationen eine zentrale Bedingung für eine differenzierte Analyse *begleiteten Wohnens* darstellt.

Ausgangslage und Bedingung einer Reflexion

Das mehrdimensionale Modell unterläuft die normativ-alltagssprachliche Aufladung und bietet die Möglichkeit, sie sichtbar zu machen. Zugleich werden Prozesse der (Re)Produktion von Normierungen des *Wohnens* analysierbar. Dadurch gelang

Normierungs-
praktiken im
begleiteten
Wohnen

es in der empirischen Studie, Normierungspraktiken im *begleiteten Wohnen* herauszuarbeiten, Machtverhältnisse und verschiedene (Status)Positionen der beteiligten AkteurInnen offen zu legen.

3.3 Herausforderungen professionellen Handelns im Kontext des Wohnens

Zuspitzung
professionel-
ler Ambiva-
lenzen

Aus sozialpädagogischer Sicht ermöglicht es die Studie, die Wohnsituationen der AdressatInnen und die Arbeitssituationen der Fachkräfte innerhalb des *begleiteten Wohnens* systematisch in den Blick zu nehmen. Das ist insofern wichtig, als sich Ambivalenzen des professionellen Handelns durch die Überlagerung von Arbeits- und Wohnkontext zuzuspitzen scheinen (vgl. auch Gerull, 2013; Hontschik/Ott, 2017; Müller, 2017). Zugespitzt wird z.B. das Dilemma von Hilfe und Kontrolle deshalb, weil innerhalb des Wohnkontextes der AdressatInnen agiert wird und damit potenziell ein tiefgreifender Zugriff auf die Wohnenden und deren Lebensführung möglich ist. Diese Spezifik wie auch grundlegende strukturbedingte Ambivalenzen werden auch von einem Einrichtungsleiter angesprochen. Er betrachtet Jugendwohnen deshalb als die »intensivste Form der sozialpädagogischen Begleitung«, die sich aus dem *Wohnen im wohlfahrtsstaatlichen Arrangement* ergibt. Er zeigt auf, dass durch die Überlagerung dessen, was in der hier vorgestellten Studie als *organisationale* und *wohnbetogene Räumlichkeit* differenziert wird, zwar mehr potenzielle »Gelegenheitsstrukturen« (Müller/Schwabe, 2009) für Begleitung bestehen. Im Umkehrschluss heißt das aber andererseits, dass auf die Personen und ihr *Wohnen* wegen dieser Überlagerung in einem umfangreichen Maß zugegriffen werden kann.

In nem Jugendzentrum gehn die zwar abends dann wieder nach Hause. Ja, und dann hat man als pädagogischer Mitarbeiter nich ganz die rund um die Uhr, äh, den rund um die Uhr Zugriff äh auf die Menschen, die da son Zentrum besuchen. Aber in som Jugendwohnheim übernachten die ja auch noch, das heißt, eigentlich isses die intensivste Form der sozialpädagogischen

Begleitung, die es eigentlich gib. Also keine andres, kein anderes, keine andre Maßnahme im pädagogischen Bereich is so intensiv, wie son Jugendwohnheim oder so ne Heimerziehung. Weil die Leut halt auch da wohn. So, man lernt die Menschen da sehr, sehr gut kennen. (Einrichtungsleiter Jugendwohnheim A)

Dualismus
Öffentlich-
keit/Privat-
heit

Die folgenden Beispiele rufen ins Bewusstsein, dass und inwiefern die ohnehin anspruchsvolle professionelle (sozial)pädagogische Praxis durch das *Wohnen im wohlfahrtsstaatlichen Arrangement* gewissermaßen in ihrer Komplexität hinsichtlich bestehender Paradoxien und potenzieller Herausforderungen auf die Spitze getrieben wird und zwar deshalb, weil der kulturgeschichtlich gewachsene und alltagsweltlich mit *Wohnen* zusammengedachte Dualismus von Öffentlichkeit und Privatheit aufgeweicht wird.¹² Während in ambulanten Maßnahmen den Wohnenden trotz des *Wohnens im wohlfahrtsstaatlichen Arrangement* bildlich gesprochen die Schlüsselhoheit bleibt – also die Möglichkeit ihre Türe zu schliessen, den Eintritt zu verwehren oder jemanden raus zu bitten – besteht diese »Raumsouveränität«

12 Wenn ich hier von Öffentlichkeit spreche, geschieht dies zunächst einem alltagssprachlichen Verständnis folgend, um zu markieren, dass es sich um Orte handelt, die mit einem »freien Zugang für alle« (Belina, 2011: 199) in Verbindung gebracht werden. Privatheit hingegen verstehe ich an dieser Stelle analog dazu, dass eine Kontrolle über den »Zugang« zur eigenen Person« (Rössler, 2001: 201) gegeben ist.

(für die ambulante Sterbebegleitung vgl. Müller, 2017) in stationären Wohnkontexten nicht in diesem Ausmaß, sondern ist eine prekäre, stets auszuhandelnde und von ungleichen Machtverhältnissen durchzogene Angelegenheit. Dies in der alltäglichen Berufspraxis *begleiteten Wohnens* auszutarieren, auszuhalten oder auch zu meistern, stellt besondere Anforderungen.

Der Schlüssel zur Zimmertüre ist z.B. ein Artefakt, mittels dessen der potenziell umfassende Zugriff der Fachkräfte auf die BewohnerInnen bzw. ihren Wohnalltag veranschaulicht werden kann. Dies stellt sowohl die Fachkräfte als auch die Wohnenden vor Herausforderungen. Erstere haben stets abzuwägen, ob der Zutritt ins Zimmer, auch wenn dieser nicht von den BewohnerInnen gewährt wurde, vorgenommen wird oder nicht. Ob es sich bereits um einen von den Interviewten angesprochenen »Notfall« handelt und aus der Sicht der Fachkräfte diese sonst ihre Fürsorgepflicht aufs Spiel setzen würden, gingen sie *nicht* ins Zimmer – oder, ob dieser »Notfall« lediglich als Vorwand genommen wird, um den nicht gewährten Zutritt ins Zimmer zu legitimieren. Für die Wohnenden bringt der Fakt, dass die Fachkräfte immer auch ohne ihre Einwilligung in ihr Zimmer eintreten können, die Herausforderung mit sich, wie diese nichts desto trotz einen Rückzugsort und einen als privat erlebten Raum herstellen und ggf. verteidigen können. Obwohl die jungen Erwachsenen in den untersuchten Einrichtungen einen klassischen oder elektronischen Schlüssel besitzen, liegt die Hoheit über die Schlüssel letztendlich bei den Fachkräften. Damit wird die eigentliche Funktion eines Schlüssels zur eigenen (Zimmer)Tür ad absurdum geführt: »Das Mittel, die eigene Tür sicher zu verschließen, ist das Schloss oder in einfachen Verhältnissen noch der Riegel« (Bollnow, 1990: 156). Im Falle elektronischer Schlüssel können die Fachkräfte zusätzlich kontrollieren, wer wann welche Türe öffnet oder schließt. Diese Zugangs- und Kontrollmöglichkeiten und das daraus resultierende Wissen sind in den Einrichtungen zu Ungunsten der jungen Erwachsenen deutlich asymmetrisch verteilt.

Potenziell
umfassender
Zugriff

Mit der wohlfahrtsstaatlich legitimierten Aufgabe der Fachkräfte sind ferner auch Blicke auf die persönliche Post der jungen Erwachsenen möglich oder auf den Besuch, den diese empfangen. Damit haben die Fachkräfte Einblicke in die private Sphäre der BewohnerInnen, da die »dezisionale Privatheit« (Rössler, 2001: 144) der in den Einrichtungen Wohnenden nicht immer aufrechterhalten wird. In den eben genannten Beispielen haben sie nämlich nicht die Möglichkeit, den Fachkräften gegenüber geltend zu machen, dass es sich um eine »private Angelegenheit« handele, und können den »symbolischen Zugang anderer« (ebd.) daher nicht eigenmächtig steuern. Gleiches gilt auch für einen weiteren Aspekt von Privatheit: die »informationale Privatheit« (ebd.: 201). Die jungen Erwachsenen haben in den untersuchten Einrichtungen offensichtlich nicht gänzlich die Kontrolle darüber, was die Fachkräfte von ihnen wissen. Es wird deutlich, dass das, was gemeinhin als *Privatheit* verstanden wird, in den Einrichtungen auf dem Spiel steht. Diese Dilemmata manifestieren sich zwar im Datenmaterial, werden jedoch von den Fachkräften nicht umfassend und vielschichtig angesprochen; wenn überhaupt erwähnt, werden sie lediglich gestreift und nur bedingt als Herausforderung professionellen Handelns thematisiert.

Die rekonstruierten *raumbezogenen Bedeutungen* von *Wohnen* zeigen zugleich jedoch auch, dass es zu einfach wäre im Umkehrschluss davon auszugehen, dass private Räume in den Einrichtungen schlicht nicht existieren. Aufgezeigt werden kann, dass in den Einrichtungen multiple »räumliche Ordnungen« (Kessl/Reut-

Multiple
räumliche
Ordnungen

linger, 2010: 2) bestehen; multipel insbesondere deshalb, weil eine Überlappung von *organisationaler* und *wohnbezogener* räumlicher Ordnung herausgearbeitet werden konnte. Diese Überlappung produziert wiederum die für die Einrichtungen konstitutive *Räumlichkeit der Wohneinrichtungen*. Diese ist von *Zwischen-Räumen* geprägt, in denen sowohl gemeinhin als öffentlich wie auch als privat angesehene Praktiken beobachtbar waren. Insofern sind der Arbeits-Ort der Fachkräfte und der Wohn-Ort der jungen Erwachsenen innerhalb der untersuchten Einrichtungen nicht deckungsgleich. Zugleich bestehen zwischen den unterschiedlich lokalisierbaren räumlichen Ordnungen auch Überlappungen, die dann wiederum unter dem Dach der Einrichtung zusammengefasst sind und nicht nur die materialisierte, geronnene Geschichte dieser Einrichtung darstellen, sondern auch aktuell die Bedeutungen von *Wohnen* konstituieren.

Kontinuum
von Öffent-
lichkeit/
Privatheit

Das rekonstruierbare Kontinuum von Öffentlichkeit und Privatheit ist folglich eines, das von Schwellen geprägt ist, wodurch verschiedene *Semi-Räume* differenzierbar werden. Für Belina (2011: 204) ist genau dieses Ringen um adäquate Formulierungen bzw. sind die dabei sprachlich produzierten »(Zwischen-)Kategorien« Ausdruck davon, dass Öffentlichkeit und Privatheit in ihrer Dualität nur bedingt als deskriptive und analytische Kategorien sinnvoll sind (vgl. ebd.: 201). Die Zwischen-Räume in ihrer normativen Aufladung sind also stets Produkt und Effekt einer Ideologie. Letzteres deshalb, weil nicht alle gleichermaßen die Freiheit des Zugangs haben – bzw. die Freiheit, jemandem den Zugang zu verwehren (vgl. ebd.).

3.4 Aushänge als Artefakte mit erzieherischer Funktion

Lebens- und
Haushalts-
führungs-
weisen

In der Konstellation des *begleiteten Wohnens* werden Lebens- und speziell Haushaltsführungsweisen zum Schauplatz- und Handlungsgegenstand des erzieherischen Geschehens. Das Erzieherische unterscheidet sich nicht wesentlich von dem, was in nicht wohnbezogenen Angebotsformen darunter verstanden wird. Struktureller Unterschied ist jedoch, dass hier das erzieherische Handeln im Kontext des *begleiteten Wohnens* stattfindet. Die Handlungsbezüge wie auch die leitenden Annahmen der Fachkräfte sind eingebettet in kulturgeschichtlich-gesellschaftlich entstandene Wohn-Normen; das ist ein Spezifikum von Maßnahmen, die einen Bezug zu *Wohnen* haben. Zudem werden im Wohnalltag innerhalb einer Einrichtung beispielhaft bestimmte Themen erarbeitet bzw. bearbeitet, die über *Wohnen* hinausreichen. Dies ist in einem umfänglicheren Maß möglich als in anderen (sozial)pädagogischen Feldern, in denen nicht am Wohn-Ort der AdressatInnen agiert wird.

Vermittlung

Die Analyse eines *Aushangs* erhellt, dass die Fachkräfte im Falle der erziehungsbezogenen Bedeutungen einen enggeführten Blick auf *Wohnen* einnehmen; enggeführt deshalb, weil spezifische Aspekte wie Haushaltstätigkeiten, Hygienevorstellungen, der Umgang mit Finanzen oder auch moralische Haltungen in den Vordergrund gerückt werden. Deutlich wird zudem, dass Materialität nichts Äußerliches ist, sondern stets die *Räumlichkeit der Wohneinrichtungen* (re)produziert und das *Artefakt* Aushang als Form und Mittel der erzieherischen Vermittlung – speziell per Appel – fungiert. Der Appel per Aushang erweist sich als eine Form der *Vermittlung* in den Einrichtungen und damit als materialisiertes »Abbild pädagogischer Prozesse« (Müller/Schwabe, 2009).

Was kann als das Typische des Dokumenttyps *Aushang* gefasst werden? Ein Aushang ist ein *Dokument*, das an gut einsehbaren Orten aufgehängt und einer

vordefinierten Gruppe von Menschen öffentlich zugänglich gemacht wird, z.B. in Treppenhäusern, Eingangsbereichen, an Türen, an extra dafür vorgesehenen Schautafeln, Glaskästen oder Pinnwänden. Ein Aushang verweist stets auf eine adressierende Instanz und auf eine adressierte Gruppe, wobei die aushängenden Personen in der Regel eine andere (meist höher gestellte) Position einnehmen als die Adressierten. *Ziel* ist es, eine Mitteilung, Bekanntmachung oder Information zu verbreiten, ein Anliegen zu formulieren oder für etwas zu appellieren, z.B. die appellierende Mitteilung »am Dienstag wird der Müll abgeholt«. Dabei werden diese nicht persönlich in face to face-Interaktionen vorgenommen, sondern überindividuell, -situativ und -zeitlich präsentiert. Mit einem appellierenden Aushang wird ein erwünschtes Handeln zu stärken versucht, während das unerwünschte als solches markiert wird.

Artefakt
Aushang

Der in Briefstruktur verfasste Aushang, der hier zur Wahrung der Anonymität nicht abgebildet wird, ist wie folgt strukturiert: Adressfeld, Absender, Datum, Betreff, Anrede, Text, Grußformel, Unterschrift. Der Verfasser des Aushangs ist der Einrichtungsleiter, der im Namen der Organisation agiert. Markant ist das Logo als Verweis auf den organisationalen Hintergrund. Die Einrichtung wird als »Heim« markiert (»Jugendwohnheim« [Herv. MM], Unterschrift in Funktion als »Heimleiter«). Was den Aushang in seinem Briefcharakter von einem typischen Brief unterscheidet, ist das Zusammenfallen der Adresse des Absenders und die Empfangsadresse. Genau daran kann herausgestellt werden, dass nicht eine Einzelperson, sondern die Gruppe der BewohnerInnen adressiert wird, deren Adresse mit der der Einrichtung in eins fällt.

In der Betreff-Zeile des Briefs wird der Gegenstand der Mitteilung formuliert: »Betrug Waschmaschinen«. Der Hinweis auf den Betrug verdeutlicht, dass ein Verhalten als Fehlverhalten eingeschätzt wird, und zwar vor dem Hintergrund gesamtgesellschaftlich dominanter Normen und Werte davon, was als »richtig« und »falsch« erachtet wird. Vorausgesetzt wird ein geteiltes Wissen des Verfassers und der Adressierten, das offenbar aus der Vorgeschichte des Briefs resultiert:

An alle Bewohnerinnen und Bewohner,
Zwischenzeitlich habe ich von der Firma, der die Waschmaschinen gehören, eine Rückmeldung erhalten. Durch den Betrug ist der Firma ein Schaden von 750,00 Euro entstanden, der ersetzt werden muss.

Leider haben sich bisher nur 12 Bewohner gemeldet, die zugegeben haben, umsonst gewaschen zu haben. Das elektronische Schloss hingegen kann uns genau sagen, wer in den letzten Wochen wie oft im Waschraum war.

Inhaltlich wird klar, *wer* betrogen wurde: die Firma, die die Waschmaschinen an die Einrichtung ausleiht, und dass ein bezifferbarer finanzieller Schaden entstanden ist. Die BewohnerInnen werden mit dem Brief über die Folge des Betrugs informiert: Der Schaden sei durch das Verhalten der BewohnerInnen zustande gekommen. Dieses Fehlverhalten werde zudem von einigen noch verschwiegen. Weiter wird deutlich, dass der Einrichtungsleiter darüber enttäuscht ist, dass das Geständnis – die »zugegebene Tat« – »bisher nur« von zwölf Personen abgelegt wurde. Dass es noch mehr gewesen sein müssten ergibt sich dadurch, dass die NutzerInnen der Waschmaschinen mittels des elektronischen Türschlosses zum Waschraum identifiziert werden können. Dieses technische Schließsystem ermöglicht eine Form der Überwachung, von der in der Einrichtung auch Gebrauch gemacht wird. Zugleich wird klar, dass diese Informationen lediglich dem Personal und der Einrichtung, nicht aber den BewohnerInnen zugänglich sind. Hier besteht also ein Macht- und Wissensgefälle zwischen den Fachkräften und den AdressatInnen.

Überwachung
durch elek-
tronisches
Schloss

Moralisieren-
de Ansprache

Genau aber an der Grenze der technischen Überwachung setzt dann eine *moralisierende* Ansprache für das Einüben bestimmter Werte, z.B. Ehrlichkeit im gemeinschaftlichen Zusammenleben, ein; eine Ansprache, die zugleich verständnisvoll und kompromissbereit einen Lösungsvorschlag unterbreitet, der nichts desto trotz druckausübende Momente beinhaltet. Genau diese Mischung und Überlagerung wird im weiteren Verlauf des Briefs deutlich:

Ich mache Euch folgenden Vorschlag:

Alle die umsonst gewaschen haben und dies schon zugegeben haben, zahlen 10,00 € und können dann wieder waschen.

Jeder der noch zugibt, umsonst gewaschen zu haben, zahlt die 10,00 € und kann ab diesem Zeitpunkt wieder waschen.

Alle die laut Schloss im Waschraum waren und dies nicht zugeben, können hier nicht mehr waschen.

Im Gegenzug senke ich ab sofort die Preise für das Waschen auf 1,50 € und für das Trocknen auf 1,00 €, der Rest wird von der Einrichtung für Euch gesponsert.

Ich hoffe, dass ihr dieses Entgegenkommen schätzt. Dafür erwarte ich, dass jeder der hier »auch nur 1x« umsonst gewaschen hat, persönlich zu mir kommt und dies zugibt. Wenn alle damit einverstanden sind, hänge ich die Liste der Bewohner, die die Tat zugegeben haben, aus. Ich bitte um schnelle Reaktion, damit alle wieder die Maschinen benutzen können. Sollte das nicht funktionieren, werde ich die Waschmaschinen auf Dauer abschaffen.

Der Wissensvorsprung der Fachkräfte wird als *Druckmittel* verwendet, um diejenigen, die umsonst gewaschen haben, dazu zu bringen, dies zuzugeben. Ebenso wird mittels *Drohung* gearbeitet, dass bei Nichtbefolgen die physisch-materielle Basis des Waschens für alle entzogen würde. Neben dem Druck wird aber auch das entgegenkommende Tauschangebot des Heimleiters unterbreitet, mit dem er in Aussicht stellt, die Kosten zu senken. Dies aber nur, wenn die von ihm als Betrügende bezeichneten im persönlichen Geständnis ihre »Tat« zugeben; im Unterschied zu dem hier unpersönlich vermittelten Aushang. Appelliert wird mit dem Brief für Ehrlichkeit und Mut des Zugebens. Ein solches Verhalten wertet der Einrichtungsleiter im Brief auf, indem er vorschlägt, gewissermaßen die »Ehrlichen« unter den »Unehrliehen« für alle einsehbar aufzulisten, sie werden nachgerade zu Beispielen musterhaften Handelns.

Insgesamt weist der Aushang eine Spannung auf: Der sehr formal verfasste Brief im Behördencharakter, der unpersönlich in einem Glaskasten hängt, ist inhaltlich mit einer für den Verfasser wichtigen und emotional aufgeladenen Botschaft verbunden. Die Vermittlung findet hier nicht in einem Gespräch statt – möglicherweise gab es aber ein solches ergänzend dazu – sondern wird in hierarchischer und nicht partizipativer, sondern anprangernder und bürokratisch anmutender Weise vollzogen. Gleichzeitig ermöglicht diese Form der Konfliktbearbeitung mittels Aushang, dass für alle Transparenz hergestellt wird.

Erziehe-
risches
Moment

Das *erzieherische Moment* drückt sich in der nachsichtigen bzw. verstehenden *Disziplinierung* aus: Die disziplinierenden Maßnahmen, die auf die Verhaltensänderung der jungen Erwachsenen abheben – mittels Druck, Drohung oder auch moralischem Appell – werden nicht primär herangezogen, um bei Nichteinhalten bestrafen zu können. Stattdessen wird deutlich, dass hier versucht wird, durch Kompromisse und Alternativvorschläge den Konflikt zwischen der Einrichtung und den BewohnerInnen zu lösen.

Mit den in der Studie analysierten Aushängen lassen sich normative Setzungen der Fachkräfte zu Wohn-, Haushalts- und allgemein Lebensführungsweisen aufzeigen. Besonders werden Hygiene und Gesundheit thematisiert. Zudem zeigt sich der um-

fassende Normierungsauftrag sozialer Dienste in besonderer Weise: Das Plädoyer für bestimmte Verhaltensweisen aufseiten der AdressatInnen wird im Wohnkontext vorgenommen, erstreckt sich aber über wohnrelevante Aspekte im engeren Sinne hinaus auch auf das Leben im weiteren Sinne. Die Aushänge typisieren zudem die jungen Erwachsenen als unwissend oder unkooperativ im Feld des ›Wohnen und Leben-Lernens‹; es materialisiert sich in ihnen die dominante Annahme der Fachkräfte, dass die jungen Erwachsenen (noch) nicht ›wohnfähig‹ seien.

3.5 Wohnen als Gegenstand und Mittel erzieherischer Praktiken: ›Wohnfähigkeit‹, Einrichtung als wohn- und lebensbezogenes Übungsfeld

Die Begleitung auf dem Weg zu ›selbstständigem‹ Wohnen (bzw. *independent living*) stellt ein Ziel der Einrichtungen dar. Bei einigen jungen Erwachsenen wird seitens der Fachkräfte ein Lernbedarf an ›Wohnfähigkeiten‹ ankommen. Diese ›Wohnfähigkeiten‹ sind in den Interviews als klar umrissene, auf bestimmte Bereiche abzielende Fertigkeiten präsent: Wohnen und der Wohn-Ort werden von den Fachkräften eng mit Hygiene in Verbindung gebracht. Ihrer Ansicht nach ist es wichtig, dass die jungen Erwachsenen in der Lage sind, *Hygiene einzuhalten* und ein hygienisches Verhalten zu lernen. Die Wohnbereiche werden nach Maßgabe einer dualistischen Gegenüberstellung von hygienisch und unhygienisch, gesundheitsfördernd und gesundheitsschädigend, sauber und dreckig sowie ordentlich und unordentlich evaluiert und klassifiziert. Angeführt werden von den Fachkräften jedoch überwiegend die negativ konnotierten Ausprägungen, um damit zu plausibilisieren, dass die BewohnerInnen nicht bzw. *noch* nicht in der Lage seien, hygienisch zu leben. Damit hängen bestimmte Annahmen zur Gesundheitslehre und -pflege zusammen. Überdies wird der Gesundheitszustand, also die physische und psychische Verfassung der jungen Erwachsenen thematisiert. *Wirtschaften* ist eine weitere, von den Fachkräften für zentral erachtete ›Wohnfähigkeit‹ und zwar verstanden als ›richtiger‹ Umgang mit Geld. Dieser erstreckt sich auf verschiedene Aufgabenbereiche: Mietzahlung, Rechnungen, Nahrung und Bekleidung. Die *Infrastruktur sicherzustellen* erwies sich ferner als eine für wichtig erachtete ›Fähigkeit‹; hierunter fällt den Fachkräften zufolge, dass Verträge abgeschlossen werden können und dass man sich an diese hält, dass man in der Lage ist, Sozialleistungen zu beantragen, und dass man sich um die infrastrukturelle Versorgung mit Wasser, Gas und Strom ›selbstständig‹ zu kümmern vermag. Die *Strukturierung des Tagesablaufs* – etwa am Morgen rechtzeitig aufzustehen, um sodann pünktlich der arbeitsmarktbezogenen Tätigkeit nachzugehen, sowie rechtzeitig zu Bett zu gehen – ist nach Auffassung der Fachkräfte ein Merkmal zuverlässigen Verhaltens und Indikator ›selbstständiger‹ Lebensführung. Schließlich gehört auch die *Pflege sozialer Kontakte* – sei es zu Peers oder zur Familie – zu den als wichtig herauskristallisierten ›Wohnfähigkeiten‹.¹³

Neben diesen ›Fertigkeiten‹ werden auch die damit zusammenhängenden Annahmen der Fachkräfte, die für den erziehungsbezogenen Fokus bedeutsam sind,

Einhaltung
der Hygiene

Wirtschaften

Infrastruktur
und Tages-
ablauf

¹³ Die hier angesprochenen Fertigkeiten scheinen auch in anderen Kontexten begleitetem Wohnens zu wirken (vgl. u.a. Leuenberger/Seglias, 2015; Nagel, 2015: 83; Meuth, 2017; Strahl/Thomas, 2014).

Erziehung
zum
richtigen
Wohnen

offensichtlich. Zunächst ist festzustellen, dass diejenigen, die die genannten ›Fertigkeiten‹ beherrschen, von den Fachkräften als ›wohnfähig‹ betrachtet werden, wohingegen junge Erwachsene, für die das nach ihrer Einschätzung nicht gilt, als ›wohnumfähig‹ gelabelt werden. Das ›Nicht-wohnen-Können‹ wird dem ›gekonnten‹ *Wohnen* in einer binären Logik gegenübergestellt. Verhandelt werden dadurch das Verhältnis von Nicht-*richtig*-wohnen-Können und *Richtig*-wohnen-Sollen, respektive das Verhältnis von *Wohnen-Können* und *Wohnen-Sollen*. Ein implizites Erziehungsziel der Fachkräfte wird so erkennbar: die Erziehung zum ›richtigen‹ Wohnen. Begründet wird das ›Nicht-Können‹ zunächst mit *alters- oder entwicklungsbezogenen* Argumenten, und das ›gekonnte‹ *Wohnen* zu lernen wäre dann lediglich eine Frage der Zeit. Zum anderen wird aber auch auf *kontextbezogene* Erklärungsmuster zurückgegriffen, wobei das bisherige Lebens- und Wohnumfeld der AdressatInnen und speziell die familiären Zusammenhänge als defizitär und nicht förderlich bewertet werden. Der Bezug auf die einzelnen als wohnrelevant erachteten Bereiche dient den Fachkräften des Jugendwohnens und der Foyers offensichtlich als »Gradmesser für Wohnfähigkeit« (Marquardt, 2013: 159).

Wohn- und
lebens-
bezogenes
Übungsfeld

Diese dem Phänomen der ›Wohnfähigkeit‹ hinterlegten erziehungsbezogenen Bedeutungen werden jedoch nicht lediglich von den Fachkräften erzeugt, sondern sind in handlungsleitenden Dokumenten überindividuell und auch überinstitutionell, z.B. als wohnpolitische oder gesetzliche Vorgaben, präsent. Vor dem Hintergrund der Diagnose ›Wohnunfähigkeit‹ (vgl. kritisch u.a. Marquardt, 2013; Nagel, 2015) konzipieren die Fachkräfte die *Einrichtung* (implizit) als *wohn- und lebensbezogenes Übungsfeld*. In diesem Übungsfeld wird zusätzlich zur Erziehung *zum Wohnen* auch Erziehung *durch Wohnen* vollzogen. Dabei lassen sich verschiedene erzieherische Modi differenzieren: Vermittlung (1), Behüten, Gegenwirken und Schützen (2), Steigerung der Verantwortung (3) und die Arbeit mit formalisierten Programmen (4), die wiederum mit temporalen und lokalen Linearitätsannahmen der Fachkräfte bezüglich der Notwendigkeit der Begleitung verbunden sind. Von diesen Annahmen über die Unterstützungsbedürftigkeit ausgehend, werden die verschiedenen Handlungsbezüge begründet, die sich in den erziehungsbezogenen Bedeutungen von *Wohnen* ausdrücken: *Wohnen* wird nicht oder nur in geringem Maße in seiner subjektiv bedeutsamen, etwa atmosphärischen Komponente oder mit Blick auf das individuelle Aneignungshandeln der AdressatInnen thematisiert. Solcherlei Bedeutungen wären jedoch unter einer erzieherischen Perspektive durchaus ebenfalls denkbar. Wie es zur Verengung der Bedeutungssetzungen kommt, wird im Verlauf Studie dargelegt.

Erzieherische
Modi

Unabhängig davon, ob das durch die Vermittlung initiierte Erlernen und Internalisieren von Regeln und (Wohn-)Normen in den Einrichtungen als Anpassung bzw. als »Regierung, Zucht und Unterricht zur Sittlichkeit« (Winkler, 2010: 70) oder als Teil einer Erziehung zur Mündigkeit eingeschätzt wird (vgl. Marotzki et al., 2005: 139), manifestiert sich in den Bedeutungen eine Normierung des *Wohnens*. Diese normativen Bestimmungen von Erziehungszielen, also gewissermaßen das, was als »Erziehung ›zu‹ etwas« (Walther/Hof/Meuth, 2014: 222) bezeichnet werden kann, sind nicht foyer- oder jugendwohntypisch. Vielmehr sind sie sowohl gerahmt durch einen Diskurs zum *Wohnen* junger Erwachsener – im Alltag wie in der Fachliteratur – als auch durch gesellschaftlich etablierte Normen, die als »Wohnwissen« (Nierhaus/Nierhaus, 2014: 9) omnipräsent sind.

4 ›Wohnen lernen‹ als transformatorisches Konzept: Ausblick für Profession und Disziplin

Indem *Wohnen* zum Erkenntnisinteresse und -gegenstand gemacht wurde, ist das Verhältnis von *Wohnen* und Pädagogik differenziert worden. Durch die theoriegeleitete Diskussion der Ergebnisse sowie durch die Integration der empirischen Ergebnisse in das mehrdimensionale Modell ist im Sinne der Grounded Theory der Schritt zur gegenstandsbezogenen Theorie vollzogen. Auf diese Weise ist *begleitetes Wohnen* empirisch-theoretisch erarbeitet und differenziert worden. Die Art, wie *Wohnen* in den untersuchten Foyers und Jugendwohnheimen mit Bedeutungen verknüpft wird, weist es als ein *pädagogisches* und *institutionelles Wohnen* aus. Mittels anderer Vergleiche könnte darauf aufbauend erkundet werden, ob auch in anderen Formen von Wohneinrichtungen, die andere Ziele verfolgen oder auch auf andere Lebensalter zugeschnitten sind, eine ähnliche pädagogisch-institutionelle Dimension bedeutungskonstituierend ist.

Pädagogisch-
institutionelle
Dimension

Abschliessend sollen Argumente für eine alternative Lesart zu in der Praxis ambulanter und stationärer Wohnkontexte omnipräsenten Konzepten wie ›Wohnfähigkeit‹, ›Wohnkompetenz‹ oder ›Wohnen lernen‹ (vgl. für die Fachliteratur u.a. von Bothmer, 2002: 457; Gaiser/Müller, 1996: 56; Odenkirchen, 1995: 126; Orłowski, 2002: 883) erläutert werden.

Wie mit den *erziehungsbezogenen Bedeutungen* von *Wohnen* herauskristallisiert werden konnte, liegen dem Deutungsmuster der ›Wohnfähigkeit‹ in den untersuchten Einrichtungen Annahmen zugrunde, die sich aus kulturgeschichtlich gewachsenen und gesellschaftlich etablierten Normen der Lebensführung speisen. Insofern könnte man sagen, dass die Vorstellung des ›Wohnen-Lernens‹ die logische Konsequenz einer sozialpädagogischen (aber möglicherweise auch sonderpädagogischen, agogischen) Bearbeitung von *Wohnen* darstellt. Denn die Diskrepanz von Sein und Sollen stellt für solcherlei Interventions- und Vermittlungsarbeit die Bedingung der Möglichkeit schlechthin dar.

Kritik an
›Wohnfä-
higkeit‹ und
›Wohnen
lernen‹

In zweierlei Hinsicht sind die rekonstruierten Deutungen rund um ›Wohnen lernen‹ jedoch nicht unproblematisch. Erstens erzeugt die Orientierung der Fachkräfte an bürgerlich-familialen Wohnnormen im Kontext der Einrichtungen einen Widerspruch. Denn die Einrichtungen sind sowohl von einer *organisationalen* wie auch einer *wohnräumlichen Ordnung* geprägt – ein Sachverhalt, der zu der kulturgeschichtlich gewachsenen und nach wie vor wirksamen Vorstellung des *Wohnens* als privater Angelegenheit in einem offensichtlichen Spannungsverhältnis steht. Damit wird in einem organisationalen Setting, das dem handlungsleitenden Idealbild des *Wohnens* gerade nicht entspricht, auf einen anderen Kontext, nämlich auf ein *Wohnen* in der privaten Sphäre vorbereitet. Zweitens ist eine solche Perspektive der Sozialen Arbeit auf ›Wohnen lernen‹ dann problematisch, wenn sie zu einer Individualisierung der *Wohn(ungs)frage* führt. Das zugrundeliegende Verständnis von Individuen, die (noch) nicht wohnen könnten und es deshalb lernen müssten, ist besonders dann zu hinterfragen, wenn ›Wohnen lernen‹ oder die Attestierung von ›Wohnunfähigkeit‹ Antworten auf ein viel breiter zu fassendes gesellschaftliches Problem wohnbezogener sozialer Ungleichheit darstellen. Darauf haben Gaiser und Müller (1996) bereits vor zwei Jahrzehnten hingewiesen; damals wurde die Wohnungsfrage – wie auch aktuell wieder – verstärkt mit Blick auf die Situation junger Erwachsener oder Personen aus dem Kontext der Kinder- und

Individuali-
sierung der
Wohn(ungs)-
frage

Jugendhilfe diskutiert. Eine derartige Thematisierung von *Wohnen* in der Sozialen Arbeit ist wiederum eingebettet in eine – stets phasenweise auftretende – gesellschaftspolitische wie auch stadt- und wohnsoziologisch erhöhte Aufmerksamkeit und Problematisierung des Zugangs zu ›bezahlbarem‹ Wohnraum.

Prototypisches Puppenhaus

Die in den Einrichtungen (re)produzierten dominanten Bedeutungen von *Wohnen*, werden in den erziehungswissenschaftlichen Erkundungen zum Wohnen (Meuth, 2018) unter Rückgriff auf kulturwissenschaftliche Ausführungen zum Puppenhaus analytisch pointiert; denn die Bedeutungskonstitutionen innerhalb der Einrichtungen ähneln mit ihrer Idee von ›Wohnen lernen‹ metaphorisch gesprochen durchaus prototypischen Puppenhäusern. Letzteres stellt für Nierhaus und Nierhaus ein klassisches Beispiel der »Wohnpädagogik« (Nierhaus/Nierhaus, 2014: 24) dar. Die Kinder würden dadurch über die Beschaffenheit von Wohnungen, die üblicherweise dort anzutreffenden Dinge, die Weise des Einrichtens und die vorherrschenden ästhetischen Normen unterrichtet (vgl. ebd.: 25). Auch werden in diesem Spiel, so kann ergänzt werden, heteronormative Geschlechterstereotype, die in Puppenhäusern immer noch materialisierte Trennung von Arbeit und *Wohnen* sowie die funktionale Binnendifferenzierung der Wohnung internalisiert und im Rollenspiel (re)produziert. Das Puppenhaus repräsentiert und (re)produziert ein Bild von *Wohnen*, das sich auch heute noch an dem klein- und kernfamilialen »Idealtypus des modernen Wohnens« (Häußermann/Siebel, 1996) des ausgehenden 19. und des 20. Jahrhunderts orientiert, eine spezifische Lebensführung impliziert und einer »funktional-industriekapitalistischen Raumordnung« (Reutlinger, 2017) verhaftet zu sein scheint. Das Puppenhaus stellt insofern eine historisch gewachsene Materialisierung der klein- und kernfamilialen räumlichen Ordnung dar.

Prototypische Vermittlung von Wohnen

Die Analogie ist nun folgende: Verhandelt wird in den Einrichtungen eine als adäquat befundene Beschaffenheit des Wohnraums und speziell des Umgangs damit. Besonders geht es in den Häusern der Wohneinrichtungen darum, ein als angemessen erachtetes *Wohnen* zu erlernen und einzuüben. Anstelle der mit spielenden Eltern treten, gleichfalls in einem intergenerationalen Verhältnis, die Fachkräfte (oder weiter gefasst: die Organisationen) mit ihren jeweiligen Wohnvorstellungen und Annahmen hinsichtlich eines ›guten‹ Lebens. Sie werden zu normgebenden Akteuren des real ausgestalteten Rollenspiels. Damit wird in den Einrichtungen *prototypisch Wohnen* vermittelt bzw. soll auf die gewünschte Weise erlernt werden. Die Einrichtungen erweisen sich demnach nicht nur als Orte des »Proto-Wohnens« (Hasse, 2012: 481). Das Proto-Wohnen markiere bestimmte »Formen des Wohnens, denen es an Spielräumen mangelt, das eigene Leben nach der aktuellen Bedürfnislage zum Ausdruck bringen zu können« (Hasse, 2017: 44). Diese Möglichkeiten bestehen in den Einrichtungen dann nicht, wenn, im Bilde des Puppenhauses gesprochen, das Rollenspiel seitens der Fachkräfte durch enge Maßstäbe des *Wohnens*, gewissermaßen die Spielregeln des *Wohnens*, aber auch durch die materiellen und strukturellen Bedingungen bestimmt und eingeschränkt sind.

Unter Rückbezug auf die Funktionen des Puppenhauses bietet sich der Begriff des *Proto-Wohnens* auch in einem zweiten Verständnis an. Damit kann auf den Punkt gebracht werden, dass es im *begleiteten Wohnen* für junge Erwachsene und den in diesem Kontext (re)produzierten Bedeutungen von *Wohnen* offensichtlich darum zu gehen scheint, die AdressatInnen auf einen *Prototyp* des *Wohnens* außerhalb der Einrichtungen vorzubereiten. Dieser Prototyp speist sich aus kulturgeschichtlich-gesellschaftlich etablierten Normierungen von *Wohnen*. Daher wird in den

untersuchten Einrichtungen im prototypischen Puppenhausspiel ein Wohnkontext erzeugt bzw. auf einen solchen hingearbeitet, der nur bedingt die Heterogenität von Wohnformen und -stilen, von Bedürfnissen, Werten und Bedeutungen von *Wohnen* repräsentiert.

Ein breiteres und theoretisch wie handlungspraktisch ggf. weitreichenderes Verständnis des ›Wohnen-Lernens‹ als das aus dem Kontext der Jugend(hilfe)forschung sowie der untersuchten Einrichtungen, präsentiert sich in den philosophisch-phänomenologischen Ausführungen Heideggers zu *Wohnen*. »Die eigentliche Not des Wohnens beruht darin, daß die Sterblichen das Wesen des Wohnens immer erst wieder suchen, daß sie *das Wohnen erst lernen müssen*« (Heidegger, 2000: 48; Herv. i. O.). In einem solchen Sinne hebt die Vorstellung des ›Wohnen-Lernens‹ nicht auf einzelne Fertigkeiten, Fähigkeiten oder eine Internalisierung von bestehenden Wohn-Normen ab. Vielmehr ist damit gemeint, dass »bestimmte – eben für das Wohnen charakteristische – Formen einräumender Beziehungen zur Selbst- und Mitwelt erst gefunden werden müssen« (Hasse, 2012: 489). Damit werde *Wohnen* zu einer Aufgabe des Übens (vgl. ebd.).

Eine solche Auslegung von ›Wohnen lernen‹ könnte aus erziehungswissenschaftlicher Sicht deshalb interessant sein, weil es die Möglichkeit bietet, das ›Wohnen-Lernen‹ weiter zu denken; weiter denken insofern, als ›Wohnen lernen‹ nicht das auf normierte Verhaltensänderung abzielende erzieherische Geschehen meint, sondern auf ein *bildungsbezogenes* Phänomen verweisen könnte. Damit würde nicht nur die *Vermittlungsseite*, die sich in den Einrichtungen auf *Wohnen* als Teil eines institutionalisierten Normallebenslaufs bezieht, fokussiert werden. Dies ist für die lebenslaufbezogene Begleitung (sozial)pädagogischer Maßnahmen durchaus typisch (vgl. Walther/Hof/Meuth, 2014). Vielmehr würde auch die *Aneignungsseite* einen anderen Stellenwert erhalten, die (nicht nur) für *begleitetes Wohnen* ebenso wichtig ist. ›Wohnen lernen‹ könnte dann als eine Aushandlung von Vermittlungs- und Aneignungsseite sowie von Selbst- und Weltverhältnissen interpretiert werden. Diese Aushandlung vollzieht sich (noch abgesehen von den spezifischen Bedingungen *begleiteten Wohnens*) stets in sozialen Verhältnissen sowie in spezifischen national-wohlfahrtsstaatlichen Kontexten. Der Prozess des ›Wohnen-Lernens‹ wäre diesem skizzierten Verständnis folgend dann auch als ein transformatorischer ernst zu nehmen (vgl. Koller, 2011).

Anschlussfähig für die Praxis *begleiteten Wohnens*, aber auch genereller der Praxis des *Wohnens im wohlfahrtsstaatlichen Arrangement*, könnte eine solche bildungsbezogene Auslegung des Begriffs deshalb sein, weil diese Maßnahmen häufig (auch) eine Begleitung von Übergängen intendieren. Werden Übergänge zudem als Heuristik verstanden, die dazu dient, »eine Veränderung im Verhältnis zwischen Subjekt und Gesellschaft, vermittelt durch veränderte Rollenerwartungen, aber auch veränderte Selbstkonzepte und biographische Muster« (Walther/Hof/Meuth, 2014: 219) begrifflich fassen zu können, dann läge eine derart transformatorisch konturierte Auslegung, gerade auch in den untersuchten Maßnahmen, nahe. In einer solchen Wendung könnte ›Wohnen lernen‹ zu einem analytisch differenzierten und begründbaren Konzept für unterschiedliche Kontexte des *Wohnens im wohlfahrtsstaatlichen Arrangement* werden, das dazu anregt, das Verhältnis von Pädagogik und *Wohnen* in Disziplin und Profession weiter reichend und dadurch zugleich kritischer zu denken, als im Modus des prototypischen Puppenhauses.

Philosophisch-phänomenologische Deutung

Vermittlung und Aneignung

Bildungsbezogene Auslegung

Literatur

- Albert, M./Hurrelmann, K./Quenzel, G., 2010: Jugend 2010: Selbstbehauptung trotz Verunsicherung. In: Deutsche Shell Holding GmbH (Hrsg.): 16. Shell Jugendstudie: Jugend 2010: eine pragmatische Generation behauptet sich. Frankfurt am Main: 37-51
- Allen, C., 2001: On the Social Consequences (and Social Conscience) of ›the Foyer Industry‹. A Critical Ethnography. In: Journal of Youth Studies 4, H. 4: 471-494
- Anderson, I./Quilgars, D., 1995: Foyers for young people. Evaluation of a pilot initiative. York [England]: Centre for Housing Policy, University of York
- Becker, R., 2008: Lebens- und Wohnformen. Dynamische Entwicklung mit Auswirkungen auf das Geschlechterverhältnis. In: Becker, Ruth/Kortendiek, Beate (Hrsg.): Handbuch Frauen- und Geschlechterforschung. Theorie, Methoden, Empirie. 2. Aufl. Wiesbaden: 453-462
- Belina, B., 2011: Raum, Überwachung, Kontrolle. Vom staatlichen Zugriff auf städtische Bevölkerung. 2. Aufl. Münster
- Belina, B., 2013: Raum. Zu den Grundlagen eines historisch-geographischen Materialismus. 1. Aufl. Münster
- Bendit, R./Hein, K./Biggart, A., 2004: Delayed and Negotiated Autonomy. Domestic Emancipation of Young Europeans. In: Diskurs: Studien zu Kindheit, Jugend, Familie und Gesellschaft 14, H. 3: 76-85
- Berngruber, A., 2015: ›Generation Boomerang‹ in Germany? Returning to the Parental Home in Young Adulthood. In: Journal of Youth Studies 18, H. 10: 1274-1290
- Bollnow, O. F., 1990: Mensch und Raum. 6. Aufl. Stuttgart/Berlin/Köln
- Bothmer, H. v., 2002: Handlungsfelder und Zielgruppen. In: Fülbiel, Paul/Münchmeier, Richard (Hrsg.): Handbuch Jugendsozialarbeit. Geschichte, Grundlagen, Konzepte, Handlungsfelder, Organisation. 2. Aufl. Münster: 443-468
- Braun, G., 2006b: Wohnen, arbeiten – und noch mehr. Lebensthemen junger Menschen in alltagsbegleitenden Hilfen. In: Bitzan, Maria/Bolay, Eberhard/Thiersch, Hans (Hrsg.): Die Stimme der Adressaten. Empirische Forschung über Erfahrungen von Mädchen und Jungen mit der Jugendhilfe. Weinheim und München: 125-141
- Busch-Geertsema, V., 1997: Youth Homelessness in Germany. National Report 1996 for the European Observatory on Homelessness. Brüssel
- Busch-Geertsema, V., 2011: »Housing first«, ein vielversprechender Ansatz zur Überwindung von Wohnungslosigkeit. In: Widersprüche 31, 121/3: 39-54
- Clapham, D., 2005: The Meaning of Housing. A Pathways Approach. Bristol, UK
- Clapham, D./Mackie, P./Orford, S./Thomas, I./Buckley, K., 2014: The Housing Pathways of Young People in the UK. In: Environment and Planning A 46, H. 8: 2016-2031
- Clark, A./Cameron, C./Kleipoedszus, S., 2014: Sense of Place in Children's Residential Care Homes. Perceptions of Home? In: Scottish Journal of Residential Child Care 13, H. 2: 1-18
- Corleis, T./Keller, S., 2017: Fremdplatziertes Wohnen – Zwischen Möglichkeiten und Widersprüchen. Kindliche Perspektiven auf Aufwachsen am anderen Ort im Vergleich. In: Meuth, Miriam (Hrsg.): Wohn-Räume und pädagogische Orte. Erziehungswissenschaftliche Zugänge zum Wohnen. Wiesbaden: 149-170
- De Paz Martínez, L., 2012: Exkurs: Raum. In: Verband der Kolpinghäuser e.V. (Hrsg.): Jugendwohnen in Deutschland. Ergebnisse des Forschungs- und Praxisentwicklungsprojektes »leben. lernen. chancen nutzen«. Online: <http://www.kolpinghaeuser.de/baukasten/vkh/kolpinghaeuser/vkh-projekte/projekt-jugendwohnen.html>: 251-264
- Diebäcker, M./Voggeneder, A., 2013: Wohnungslosigkeit im Jugendalter. Eine Literaturstudie zum angloamerikanischen Fachdiskurs. In: soziales-kapital 13: 34-50
- Dorrer, N./McIntosh, I./Punch, S./Emond, R., 2010: Children and Food Practices in Residential Care. Ambivalence in the ›Institutional‹ Home. In: Children's Geographies 8, H. 3: 247-259
- Finkel, M., 2006: Heimerziehung und Biographie. Über die Anschlussfähigkeit zwischen biographischer Erfahrung und institutioneller Unterstützung. In: Bitzan, Maria/Bolay, Eberhard/Thiersch, Hans (Hrsg.): Die Stimme der Adressaten. Empirische Forschung über Erfahrungen von Mädchen und Jungen mit der Jugendhilfe. Weinheim und München: 39-56
- Fischer, U., 2011: Wohnen und Leben in der Gemeinschaft – Entwicklungen und Perspektiven. In: Fröhlich, Andreas/Heinen, Norbert/Klauß, Theo/Lamers, Wolfgang (Hrsg.): Schwere und mehrfache Behinderung – interdisziplinär. 1. Aufl. Oberhausen: 367-387
- Forrest, R./Yip, N.-M. (Hrsg.), 2013: Young People and Housing. Transitions, Trajectories and Generational Fractures. 1. ed. London u.a.
- Frohnhofen, A., 2003: Jugendliche im »Raum ohne Eigenschaften«. Eine Regionalanalyse des Kreises Heinsberg mit Garzweiler II. Opladen
- Gaiser, W./Müller, H.-U., 1996: Jugend und Wohnen – Probleme und Lösungsversuche. In: Diskurs: Studien zu Kindheit, Jugend, Familie und Gesellschaft 6, H. 2: 49-57
- Geiss, M., 2015: Vom Problem, einen Sachverhalt (erziehungswissenschaftlich) nicht bezeichnen zu können. In: Geiss, Michael/Magyar-Haas, Veronika (Hrsg.): Zum Schweigen. Macht/Ohnmacht in Erziehung und Bildung. 1. Aufl. Weilerswist: 359-377
- Gerull, S., 2013: Hausbesuche in der Sozialen Arbeit. Traditioneller Ansatz – zu wenig reflektiert? In: Widersprüche 33, H. 127: 51-62
- Hasse, J., 2012: Wohnen. In: Eckardt, Frank (Hrsg.): Handbuch Stadtsoziologie. 1. Aufl. Wiesbaden: 475-502
- Hasse, J., 2017: Wege der Wohn-Forschung – Leben an Orten. In: Meuth, Miriam (Hrsg.): Wohn-Räume und pädagogische Orte. Erziehungswissenschaftliche Zugänge zum Wohnen. Wiesbaden: 37-58

- Häußermann, H./Siebel, W., 1996: Soziologie des Wohnens. Eine Einführung in Wandel und Ausdifferenzierung des Wohnens. Weinheim und München
- Herrmann-Glöde, G., 2012: Verschwunden im Bermuda-Dreieck. Die Situation junger Wohnungsloser. In: Gillich, Stefan/Keicher, Rolf (Hrsg.): Bürger oder Bettler. Soziale Rechte von Menschen in Wohnungsnot im Europäischen Jahr gegen Armut und soziale Ausgrenzung. 1. Aufl. Wiesbaden: 69-79
- Hontschik, A./Ott, M., 2017: Die stationäre Mutter-Kind-Einrichtung als pädagogisch institutionalisierter Wohnraum. In: Meuth, Miriam (Hrsg.): Wohn-Räume und pädagogische Orte. Erziehungswissenschaftliche Zugänge zum Wohnen. Wiesbaden: 123-148
- Hurrelmann, K./Grundmann, M./Walper, S. (Hrsg.) (2008): Handbuch Sozialisationsforschung. 7. Aufl. Weinheim und Basel
- Kessl, F./Maurer, S., 2005: Soziale Arbeit. In: Kessl, Fabian/Reutlinger, Christian/Maurer, Susanne/Frey, Oliver (Hrsg.): Handbuch Sozialraum. 1. Aufl. Wiesbaden: 111-128
- Kessl, F./Reutlinger, C., 2010: Einleitung. Die Rede vom Raum und die Ordnung des Räumlichen. In: Kessl, Fabian/Reutlinger, Christian (Hrsg.): Sozialraum. Eine Einführung. 2. durchgesehene Aufl. Wiesbaden: 7-19
- Koller, H.-C., 2011: Bildung anders denken. Eine Einführung in die Theorie transformatorischer Bildungsprozesse. Stuttgart
- Konietzka, D./Huinink, J., 2003: Die De-Standardisierung einer Statuspassage? Zum Wandel des Auszugs aus dem Elternhaus und des Übergangs in das Erwachsenenalter in Westdeutschland. In: Soziale Welt: Zeitschrift für sozialwissenschaftliche Forschung und Praxis 54, H. 3: 285-311
- Krampen, G./Reichle, B., 2008: Entwicklungsaufgaben im frühen Erwachsenenalter. In: Oerter, Rolf/Montada, Leo (Hrsg.): Entwicklungspsychologie. 6. Aufl. Weinheim und Basel: 333-365
- Leuenberger, M./Seglias, L., 2015: Geprägt fürs Leben. Lebenswelten fremdplatzierter Kinder in der Schweiz im 20. Jahrhundert. Zürich
- Löw, M., 2012: Raumsoziologie. 7. Aufl. Frankfurt am Main
- Maier-Michalitsch, N. J./Grunick, G. (Hrsg.), 2012: Leben pur – Wohnen. Erwachsen werden und die Zukunft gestalten mit schwerer Behinderung. Düsseldorf
- Mangold, K./Ehlke, C./Strahl, B., 2012: Unterstützung zur Selbständigkeit oder Selbständigkeit und Unterstützung. In: Sozial Extra 36, 7/8: 46-49
- Mangold, K./Rein, A., 2017: WOHNGruppe – Durchgangspassage vs. Daheim-Sein. In: Meuth, Miriam (Hrsg.): Wohn-Räume und pädagogische Orte. Erziehungswissenschaftliche Zugänge zum Wohnen. Wiesbaden: 221-243
- Marbach, J. H., 2001: Auszug aus dem Elternhaus – Jugendliche und junge Erwachsene im Übergang zu selbständigem Wohnen. München
- Marotzki, W./Nohl, A.-M./Ortlepp, W./Krüger, H.-H., 2005: Einführung in die Erziehungswissenschaft. 2., durchges. Aufl. Wiesbaden
- Marquardt, N., 2013: Räume der Fürsorge. Regieren der Wohnungslosigkeit im betreuten Wohnen. In: Geographische Zeitschrift 101, 3/4: 148-165
- Meuth, M., 2013: Wohn-Ort als Pädagogischer Ort. Raumsoziologische Überlegungen zu »Wohnen« innerhalb des sozialpädagogisch begleiteten Jugendwohnens. In: Widersprüche 33, H. 128: 131-147
- Meuth, M., 2014: »Wohnen« und »Ausbildung« als Teilübergänge zwischen Jugend und Erwachsensein. Überlegungen zu einer erweiterten Sicht auf Übergänge. In: Hof, Christiane/Meuth, Miriam/Walther, Andreas (Hrsg.): Pädagogik der Übergänge. Übergänge in Lebenslauf und Biografie als Anlässe und Bezugspunkte von Erziehung, Bildung und Hilfe. Weinheim und Basel: 104-127
- Meuth, M., 2017a: Theoretische Perspektiven auf Wohnen. Ein mehrdimensionales Wohnverständnis in erziehungswissenschaftlicher Absicht. In: Meuth, Miriam (Hrsg.): Wohn-Räume und pädagogische Orte. Erziehungswissenschaftliche Zugänge zum Wohnen. Wiesbaden: 97-122
- Meuth, M., 2017b: Wohnen – Gegenstand pädagogischer Praktiken, erziehungswissenschaftlicher Forschung und Theoriebildung. In: Meuth, Miriam (Hrsg.): Wohn-Räume und pädagogische Orte. Erziehungswissenschaftliche Zugänge zum Wohnen. Wiesbaden: 1-36
- Meuth, M. (Hrsg.), 2017c: Wohn-Räume und pädagogische Orte. Erziehungswissenschaftliche Zugänge zum Wohnen. Wiesbaden
- Meuth, M., 2018: Wohnen: Erziehungswissenschaftliche Erkundungen. Weinheim und Basel
- Mücher, F., 2010: Prekäre Hilfen? Soziale Arbeit aus der Sicht wohnungsloser Jugendlicher. Wiesbaden
- Müller, B./Schwabe, M., 2009: Pädagogik mit schwierigen Jugendlichen. Ethnografische Erkundungen zur Einführung in die Hilfen zur Erziehung. Weinheim und München
- Müller, F., 2017: Die »häusliche Umgebung« als Wohnraum und Setting. Konflikte um Raumsouveränität in der ambulanten-aufsuchenden Palliativversorgung. In: Meuth, Miriam (Hrsg.): Wohn-Räume und pädagogische Orte. Erziehungswissenschaftliche Zugänge zum Wohnen. Wiesbaden: 289-311
- Nagel, S., 2015: Wohn(un)fähigkeit – ein Wiedergänger in der Wohnungslosenhilfe. In: wohnungslos 57, 3-4: 82-87
- Nierhaus, I./Nierhaus, A., 2014: Wohnen Zeigen. Schauplätze des Wohnwissens. In: Nierhaus, Irene/Nierhaus, Andreas (Hrsg.): Wohnen zeigen. Modelle und Akteure des Wohnens in Architektur und visueller Kultur. 1. Aufl. Bielefeld: 9-34
- Odenkirchen, H., 1995: Jugendwohnen. Ein Angebot der Jugendsozialarbeit. In: Jugendwohl 76, H. 3: 121-129
- Orlowski, E., 2002: Pädagogik des Jugendwohnheims. In: Fülbi, Paul/Münchmeier, Richard (Hrsg.): Handbuch Jugendsozialarbeit. Geschichte, Grundlagen, Konzepte, Handlungsfelder, Organisation. 2. Aufl. Münster: 874-887
- Reutlinger, Christian (2017): Soziale Arbeit und Wohnen. Gefangen in einer funktional-industriekapitalis-

- tischen Raumordnung und darüber hinaus blind für Praktiken pädagogischer Ortsgestaltung? Eine sozialgeographische Spurensuche. In: Meuth, Miriam (Hrsg.): Wohn-Räume und pädagogische Orte. Erziehungswissenschaftliche Zugänge zum Wohnen. Wiesbaden: 59-95
- Roberts, J./Noden, P./West, A./Lewis, J., 2015: Living with the Parents. The Purpose of Young Graduates' Return to the Parental Home in England. In: Journal of Youth Studies 19, H. 3: 319-337
- Rosenbauer, N., 2008: Unvollendete Selbständigkeit – Junge Volljährige in den Erziehungshilfen. In: Rietzke, Tim/Galuske, Michael (Hrsg.): Lebensalter und Soziale Arbeit Band 4: Junges Erwachsenenalter. Baltmannsweiler: 150-173
- Rössler, B., 2001: Der Wert des Privaten. 1. Aufl. Frankfurt am Main
- Rugg, J./Quilgars, D., 2015: Young People and Housing. A Review of the Present Policy and Practice Landscape. In: Youth and Policy 114, May 2015: 5-16
- Stauber, B./Walther, A., 2013: Junge Erwachsene. Eine Lebenslage des Übergangs? In: Schröer, Wolfgang/Stauber, Barbara/Walther, Andreas/Böhnisch, Lothar/Lenz, Karl (Hrsg.): Handbuch Übergänge. Weinheim und Basel: 270-290
- Steckelberg, C., 2010: Zwischen Ausschluss und Anerkennung. Lebenswelten wohnungsloser Mädchen und junger Frauen. Wiesbaden
- Strahl, B./Thomas, S., 2014: (Er)wachsen ohne Wurzeln? Der Weg aus stationären Erziehungshilfen: Übergangsbegleitung zwischen Verselbständigung und Erlangen von Handlungsmächtigkeit. In: Forum Erziehungshilfen 20, H. 3: 132-137
- Thesing, T., 2009: Betreute Wohngruppen und Wohngemeinschaften für Menschen mit geistiger Behinderung. 4., neu bearb. und erg. Aufl. Freiburg im Breisgau
- Trescher, H., 2016: Wohnräume als pädagogische Herausforderung. Lebenslagen institutionalisiert lebender Menschen mit Behinderung. Wiesbaden
- Verband der Kolpinghäuser e.V. (Hrsg.), 2012: Jugendwohnen in Deutschland. Ergebnisse des Forschungs- und Praxisentwicklungsprojektes »leben. lernen. chancen nutzen«. Online: <http://www.kolpinghaeuser.de/baukasten/vkh/kolpinghaeuser/vkh-projekte/projekt-jugendwohnen.html>
- Walther, A./Hof, C./Meuth, M., 2014: Vermittlung und Aneignung in Lebenslauf und Biographie. Perspektiven einer Pädagogik der Übergänge. In: Hof, Christiane/Meuth, Miriam/Walther, Andreas (Hrsg.): Pädagogik der Übergänge. Übergänge in Lebenslauf und Biografie als Anlässe und Bezugspunkte von Erziehung, Bildung und Hilfe. Weinheim und Basel: 218-240
- White, L., 1994: Coresidence and Leaving Home. Young Adults and Their Parents. In: Annual Review of Sociology 20: 81-102
- Winkler, M., 2010: Erziehung. In: Krüger, Heinz-Hermann/Helsper, Werner (Hrsg.): Einführung in Grundbegriffe und Grundfragen der Erziehungswissenschaft. 9. Aufl. Opladen & Farmington Hills, MI: 57-78
- Zeller, M./Königter, S., 2013: Übergänge in der Kinder- und Jugendhilfe. In: Schröer, Wolfgang/Stauber, Barbara/Walther, Andreas/Böhnisch, Lothar/Lenz, Karl (Hrsg.): Handbuch Übergänge. Weinheim und Basel: 568-588

*Verf.: Dr. Miriam Meuth, IFSAR-FHS, Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Rosenbergstrasse 59, 9001 St.Gallen, Schweiz
E-Mail: miriam.meuth@fhsg.ch*